

ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕМЕННЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ОБРАТИВШИХСЯ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

CHARACTERISTICS OF PREGNANT WOMEN LIVING IN COUNTRYSIDE WHO APPLIED TO MEDICAL ORGANIZATIONS

ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела,
Ижевская Государственная Медицинская Академия.*

МУРАТОВА КСЕНИЯ ЭДУАРДОВНА,

студентка,

Ижевская Государственная Медицинская Академия.

МУХАМЕТОВА РАИЛЯ РАИЛЬЕВНА,

студентка,

Ижевская Государственная Медицинская Академия.

POPOV ALEXEY VLADIMIROVICH,

*Candidate of Medical Sciences, senior researcher of the department,
Izhevsk State Medical Academy.*

MURATOVA KSENIYA EDUARDOVNA,

Student,

Izhevsk State Medical Academy.

MUKHAMETOVA RAILYA RAILEVNA,

Student,

Izhevsk State Medical Academy.

В данной статье приведены основные характеристики беременных женщин, проживающих в сельской местности в Можгинском районе Удмуртской Республики и в Менделеевском районе Республики Татарстан. Данные взяты из индивидуальных карт беременных и родильниц. Выделены вредные привычки у беременных, проживающих в сельской местности, обратившихся в медицинские организации рассматриваемых районов. Выявлено, что наиболее часто вставляли на учёт в женскую консультацию женщины в возрасте от 21 года до 30 лет, преимущественно работающие. У большинства женщин в анамнезе отмечена первая или вторая беременность. Сделан вывод, что ведущей патологией являлась анемия и угроза прерывания беременности, особенно на поздних сроках.

This article presents the main characteristics of pregnant women living in rural areas in the Mozhginsky district of the Udmurt Republic and in the Mendeleevsky district of the Republic of Tatarstan. The data are taken from individual charts of pregnant women and maternity patients. The harmful habits of pregnant women living in rural areas who have applied to medical organizations in the considered areas are highlighted. It was revealed that women aged 21 to 30, mostly working, were most often registered in the women's consultation. Most women have a history of the first or second pregnancy. It was concluded that the leading pathology was anemia and the threat of termination of pregnancy, especially in the late stages.

Ключевые слова: *характеристика, беременные, сельская местность, женская консультация, патология.*

Key words: characteristics, pregnant women, countryside, antenatal clinic, pathology.

Введение. Беременность – это особый период в жизни женщины, во время которого происходят изменения почти всех физиологических процессов и функциональных систем организма. Значительно влияют на течение беременности наследственность, образ жизни будущей матери, ее состояние здоровья и различные патологии, возникшие до беременности. Несмотря на то, что большинство женщин вовремя встают на учет в женскую консультацию и соблюдают рекомендации врача, у многих развиваются осложнения во время беременности. Ведущей патологией среди беременных женщин является анемия и угроза прерывания беременности, особенно на поздних сроках, что увеличивает частоту преждевременных родов [1].

Актуальность. Характеристики и особенности течения беременности могут различаться в зависимости от места проживания. Беременные женщины, проживающие в сельской местности, имеют свои особенности и риски. Также ограниченный доступ к качественной медицинской помощи и неравномерное распределение ресурсов создают свои трудности.

Цель исследования - дать характеристику беременным, проживающим в сельской местности, обратившимся в медицинские организации (МО) Можгинского района Удмуртской Республики (УР) и Менделеевского района Республики Татарстан (РТ).

Материалы и методы исследования. Проведена выкопировка данных из первичной учётной документации – индивидуальных карт беременных и родильниц. Проанализированы 30 карт беременных, обратившихся в «Можгинскую РБ МЗ УР», и 30 карт беременных, обратившихся в «Менделеевскую ЦРБ» РТ. Беременных женщин распределили по возрасту, месту работы, по наличию вредных привычек в анамнезе, количеству беременностей, сроку недели постановки на учёт и по рекомендациям врача на протяжении беременности.

Беременные, проживающие в сельской местности в Можгинском районе, распределялись по возрасту следующим образом (табл. 1).

Наиболее часто вставали на учёт женщины в возрасте от 21 года до 25 лет.

Таблица 1. Возраст беременных, проживающих в сельской местности, обратившихся в МО Можгинского района

До 20 лет		21-25 лет		26-30 лет		31 и старше	
абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
3	10	11	36,6	8	26,7	8	26,7

Среди беременных, проживающих в сельской местности в Можгинском районе, рабочие составили 53,3%, безработные 46,7% женщин (табл. 2).

Таблица 2. Место работы беременных, проживающих в сельской местности, обратившихся в МО Можгинского района

Рабочие		Безработные	
абс.	%	абс.	%
16	53,3	14	46,7

Среди беременных, проживающих в сельской местности в Можгинском районе, наиболее частая вредная привычка – курение (46,7%), без вредных привычек были 53,3% женщин. Другие вредные привычки беременные у себя отрицали (табл. 3).

Таблица 3. Вредные привычки у беременных, проживающих в сельской местности, обратившихся в МО Можгинского района

Без вредных привычек		Курение	
абс.	%	абс.	%
16	53,3	14	46,7

Среди беременных, проживающих в сельской местности в Можгинском районе, находившихся под наблюдением врача, в анамнезе была первая или вторая беременность у 60% женщин, у 16,7% – третья или четвертая, у 23,3% – пятая и более (табл. 4).

Таблица 4. Количество беременностей у женщин, проживающих в сельской местности, обратившихся в МО Можгинского района

1-2 беременность		3-4 беременность		5 и более беременность	
абс.	%	абс.	%	абс.	%
18	60	5	16,7	7	23,3

Из всех беременных 96,7% женщин встали на учёт в женскую консультацию до 12 недель, а 3,3% женщин после 12 недель.

Беременные, проживающие в сельской местности в Можгинском районе, в 36,7% случаев пропускали приемы, несвоевременно сдавали анализы в 3,3% случаев. Скрининги и кардиотокографию посещали все 30 беременных.

У всех беременных в анамнезе имелись сопутствующие заболевания: отягощающая наследственность у 43,3%; ожирение у 36,7%; гинекологические у 20%; гипертоническая болезнь у 6,7%; урогенитальные у 3,3%; другие заболевания у 36,7%.

Также у женщин развились осложнения во время беременности: самые частые – железодефицитная анемия у 56,7%; угроза прерывания беременности у 23,3%; артериальная гипертония у 23,3%; крупный плод у 16,7%; ОРВИ у 16,7%. Другие осложнения: внутриутробные инфекции плода, гестационный сахарный диабет, плацентарная недостаточность, маловесный плод, преэклампсия, умеренное маловодие – каждое из осложнений по 3,33%.

Беременные, проживающие в сельской местности в Менделеевском районе, распределялись по возрасту следующим образом (табл. 5).

Наиболее часто вставали на учёт женщины в возрасте от 26 до 30 лет.

Таблица 5. Возраст беременных, проживающих в сельской местности, обратившихся в МО Менделеевского района

До 20 лет		21-25 лет		26-30 лет		31 и старше	
абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
3	10	6	20	12	40	9	30

Среди беременных, проживающих в сельской местности в Менделеевском районе, рабочие составили 70%, безработные – 26,7% женщин, и 3,3% – учащиеся (табл. 6).

Таблица 6. Место работы беременных, проживающих в сельской местности, обратившихся в МО Менделеевского района

Рабочие		Безработные		Учащиеся	
абс.	%	абс.	%	абс.	%
21	70	8	26,7	1	3,3

Среди беременных, проживающих в сельской местности в Менделеевском районе, 73,3% женщин не имели в анамнезе вредных привычек, но в 26,7% случаев на первый план выступало курение. Другие вредные привычки женщины у себя отрицали (табл. 7).

Таблица 7. Вредные привычки у беременных, проживающих в сельской местности, обратившихся в МО Менделеевского района

Без вредных привычек		Курение	
абс.	%	абс.	%
22	73,3	8	26,7

Среди беременных, проживающих в сельской местности в Менделеевском районе, находившихся под наблюдением врача, в анамнезе была первая или вторая беременность у 46,7% женщин, у 33,3% – третья или четвертая, у 20% – пятая и более (табл. 8).

Таблица 8. Количество беременностей у женщин, проживающих в сельской местности, обратившихся в МО Менделеевского района

1-2 беременность		3-4 беременность		5 и более беременность	
абс.	%	абс.	%	абс.	%
14	46,7	10	33,3	6	20

Из всех беременных 93,3% женщин встали на учет в женскую консультацию до 12 недель, а 6,7% женщин после 12 недель.

Беременные, проживающие в сельской местности в Менделеевском районе, в 20% случаев пропускали приёмы, несвоевременно сдавали анализы в 16,7% случаев. Пропускали скрининг 6,7% женщин, кардиотокографию 3,3% беременных. У 53,3% женщин беременность проходила без замечаний.

У всех беременных в анамнезе имелись сопутствующие заболевания: гинекологические у 40%; урогенитальные у 13,3%; отягощающая наследственность у 13,3%; ранний токсикоз беременных у 10%; ожирение у 6,67%; гипертоническая болезнь у 3,3%; другие у 33,3% беременных.

Также у женщин развились осложнения во время беременности: самые частые – железодефицитная анемия у 53,3%; кольпит у 20%; угроза прерывания беременности у 16,67%; инфекции почек у 13,3%; отеки беременных у 10%. Другие осложнения: угроза преждевременных родов, низкое предлежание плаценты, вегетососудистая дистония по гипотоническому типу, мочекишный диатез, узкий таз, преэклампсия, баквагиноз, эритроцитурия, микрогематурия – каждое из осложнений по 3,33%.

Заключение. Таким образом, беременные, обратившиеся в МО Можгинского района, наиболее часто вставали на учет в возрасте от 21 года до 25 лет, а беременные, обратившиеся

в МО Менделеевского района, наиболее часто вставали на учет в возрасте от 26 до 30 лет. Среди беременных в Можгинском и Мендлеевском районах, наблюдавшихся у акушера-гинеколога, преобладали работающие женщины. Наиболее часто встречающаяся вредная привычка у беременных – курение. У большинства женщин в анамнезе была первая или вторая беременность. Большинство женщин вставали на учет в женскую консультацию до 12 недель. Наиболее частыми замечаниями врача к беременным были пропуски приёмов и несвоевременная сдача анализов, пропуски скринингов и кардиотокографии. Однако, большинство женщин соблюдали рекомендации врача на протяжении всей беременности

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Соколовская Т.А. Современная ситуация по заболеваемости женщин в период беременности за период 2010-2015 гг. в разрезе федеральных округов и субъектов Российской Федерации / Т.А. Соколовская, Н.М. Попова // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. С. 131. EDN WWVGYT.
2. Клинические рекомендации. Нормальная беременность. Разработчики: Профессиональные ассоциации ООО «Российское общество акушеров-гинекологов» (РОАГ). МЗ РФ. URL: <https://legalacts.ru/doc/klinicheskie-rekomendatsii-normalnaja-beremennost-utv-minzdravom-rossii>.
3. Социально-гигиенический мониторинг беременных женщин, находящихся на стационарном лечении / А.В. Оксюзян, Н.М. Попова, М.М. Агзамов, Д.Ф. Галиуллин // Заметки ученого. 2015. № 1-2. С. 171-173. EDN UMZLYH.
4. Полунина В.В., Мустафина Г.Т., Халфин Р.М., Павлова М.Ю. Медико-социальная характеристика сельских женщин // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2017. №5. С. 276-280.
5. Попов А.В., Попова Н.М., Горбунова Е.А., Хабриева Д.М. Социально-гигиеническая характеристика беременных и обеспечение доступности акушерско-гинекологической помощи сельским женщинам // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2018. 3 с.
6. Попова Н.М., Исхакова М.К., Иванова М.А., Попов А.В. Характеристика некоторых демографических показателей заболеваемости беременных и новорожденных в Удмуртской республике // Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. 2022. С. 97-99.

© Попов А.В., Муратова К.Э.,
Мухаметова Р.Р., 2023.